

O‘QUVCHILARDA TABIIY SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISHDA PISAGA YO‘NALTIRILGAN TOPSHIRIQLARNING ROLI VA ULARNI QO‘LLASH METODIKASI

Rahmonova Gulchehra Zokirjon qizi

A.Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643471>

Annotatsiya. Maqolada tabiiy-ilmiy savodxonlik tushunchasining mazmuni, o‘quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirishdagi to‘siq va kamchiliklar hamda ularni bartaraf etish uchun tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, savodxonlik, o‘qitish metodikasi, dunyo ta’lim tizimi, integrativ yondashuv, ta’lim, tabiiy-ilmiy savodxonlik, kompetensiya, interfaol metodlar.

Аннотация. В статье раскрыто значение понятия естественнонаучная грамотность, препятствия и недостатки в развитии естественнонаучной грамотности учащихся, а также рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: технология, грамотность, методика обучения, мировая система образования, интегративный подход, образование, научная грамотность, компетентность, интерактивные методы.

Abstract. The article describes the content of the concept of scientific literacy, obstacles and shortcomings in the development of students' scientific literacy, and recommendations for their elimination.

Keywords: technology, literacy, teaching methodology, world education system, integrative approach, education, scientific literacy, competence, interactive methods.

Kirish. Hozirgi kunda o‘quvchilarning tabiiy fanlar savodxonligini rivojlantirish vazifasi o‘qituvchilar oldida turgan dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. O‘quvchilarning maktabda va maktabdan tashqari o‘zlashtirilgan turli yo‘nalishlar bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini hayotda qo‘llash qobiliyatini rivojlantirish muammosini hal etish maktabdan kutilayotgan prinsipial yangi ta’lim natijasidir. Uning tub yangiligi esa, eng avvalo, pedagogik tafakkurning yangicha uslubini, hayotda farovonlikni ta’minlaydigan bilimlar natijalariga yangicha munosabatda bo‘lish, hayotiy muammolarni konstruktiv hal etish darajasida namoyon bo‘la boshladi. An’anaviy ta’limda ko‘proq o‘quvchilarning esda saqlash qobiliyatiga urg‘u berilgan bo‘lsa, endilikda o‘quvchilarda bilimlarni mustaqil egallash va egallangan bilimlardan hayotiy muammolarni yechishda foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish talab etilmoqda. Buning natijasida o‘quvchilarda olingan bilim va faktlar asosida ta’lim muammolarini hal qilish qobiliyati yoki haqiqiy hayotiy vaziyatda harakat qilish qobiliyati shakllanadi. Hozirgi rivojlanib borayotgan dunyo bizdan insoniyat duch kelayotgan global o‘zgarishlarni hal qilish uchun ko‘proq ilmiy savodli shaxslarni shakllantirishni talab qilmoqda. Ilmiy savodxon bo‘lgan shaxslar fan va global muammolarni tushuntirishi va ehtimol yumshata olishi, shuningdek oqilona qarorlar qabul qilishi mumkin bo‘ladi. Global isish, yo‘qotish kabi masalalarni tushunish, biologik xilma-xillik, evolutsiya, genetik tadqiqotlarning ta’siri va boshqa ko‘plab mavzularning barqaror rivojlanish kontekstida shaxsiy ishtirok etish uchun tabiiy-ilmiy savodxonlik muhim, deyarli shartdir. Bundan tashqari,

zamonaviy iqtisodiyot asosan fan va texnologiyaga asoslangan va buning uchun bizga murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatiga ega bo'lgan texnik savodli fuqarolar kerak.

Asosiy qism. Bugungi kunda ta'limning asosiy vazifasi sifatida o'quvchilarning jamiyatda farovon hayot kechirishi uchun bugungi kunda va kelajakda zarur bo'lgan ko'nikmalarni puxta egallashi nazarda tutilmoqda. Buning uchun avvalo o'quvchilardan kreativ fikrlash ko'nikmasiga ega bo'lish talab etiladi. Kreativ fikrlash ko'nikmasi ularga shiddat bilan rivojlanib borayotgan dunyoga moslashishga yordam beradi. Umuman olganda, bugungi o'quvchi kelajakda hozir hatto mavjud bo'lmagan sohalarida ishlashi, yangi muammolarni yangi texnologiyalar orqali hal etishi kutilmoqda. Kreativ fikrlash ko'nikmasi tobora murakkablashib borayotgan mahalliy va global muammolarni noodatiy yondoshuvlar asosida hal qilish imkonini beradi. Maktablarda ilmiy savodxonlikni o'rgatish emas oson, garchi u hozirgi sanoatlashuv davrida ta'limdagi eng zarur ko'rsatkichlardan biri bo'lsa ham. Ushbu tadqiqot ishi o'quvchilarning ilmiy savodxonlik qobiliyatlari darajasini va ularning maktabdagi to'siqlarini tahlil qilishga qaratilgan. O'tkazilgan kuzatishlardan shuni narsa ma'lum bo'ldiki, o'quvchilarda hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirishdan tashqari, har bir maktabda o'quvchilarning ilmiy izlanishlarni loyihalash va baholash, ma'lumotlar va ilmiy dalillarni tahlil qilish qobiliyatlari yaxshi emas. Ushbu to'siqlarning mavjudligi o'quvchilarning ilmiy savodxonligini tushunish qobiliyatiga to'siq qiladi, deb ishoniladi.

Bu to'siqlar o'quvchilarning ichki omillaridan kelib chiqadi (O'quvchilarning STEM bo'yicha tayyorgarligi, jarayon ko'nikmalari, ilmiy tadqiqotlar va ilmiy loyihalarni amalga oshirish) va tashqi omillar, ya'ni o'qituvchilar va maktablarning ilmiy savodxonlikni rivojlantirishga yordam bermaydigan tayyorgarlik sharoitlari bilan kuchayadi. Har bir inson yaxshi yashashi, o'zi duch kelgan muammoli vaziyatlarda oqilona qarorlar qabul qila olishi uchun tabiiy-ilmiy savodxon bo'lishi lozim[3]. Bundan tashqari tabiiy-ilmiy savodxonlik ish o'rinlarida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi kunda juda ko'p ishlar yuqori mahoratli kadrlarni talab etmoqda, bundan tashqari kreativ fikrlash, oqilona va tezkor qarorlar qabul qila olish qobiliyatlari muhim ko'rsatkich bo'lib hisoblanmoqda. Fan va uning jarayonlarini tushunish ushbu ko'nikmalarga alohida hissa qo'shadi. Shu sababli, ilmiy savodxonlik dunyoning turli burchaklarida fanni o'rganishning asosiy maqsadi hisoblanadi. Ko'pgina davlatlar ilmiy va texnologik savodxon bo'lgan kadrlarni tayyorlash uchun katta miqdorda sarmoya kiritishmoqda. Bu boshqa millatlar bilan ham raqobatlasha oladigan xodimlarni tayyorlash uchun ham yordam bermoqda. Ta'limning qaysi darajasida bo'lishidan qat'i nazar har bir fuqaro tabiiy-ilmiy savodxonlik tushunchalariga ega bo'lishi zarur. O'quvchilar malakali o'qituvchi rahbarligisiz yuqori natijalarga erishishi mushkul. Bundan tashqari yetarli o'qish vaqti va zamonaviy ta'lim resurslari ham muhim ahamiyatga ega. Tabiiy fanlardagi jarayonlarni chuqurroq o'rganish o'quvchilarning ko'nikma va malakalarini yanada rivojlantiradi, masalan, kuzatishlar, xulosalar chiqarish, eksperimentlar o'tkazish va izlanishlar kabilar fanlarni o'rganishning markazi yoki o'zagi hisoblanadi. O'quvchilarning interaktiv aloqalarini yo'lga qo'yish orqali ularning faolligini kuchaytirish mumkin. Bunda o'quvchilar so'rov o'tkazish orqali obyektlar va hodisalarni tasvirlaydilar, savollar berishadi, tushuntirishlar tuzishadi, o'zlarining tushuntirishlarini olingan bilimlar yordamida izohlaydilar va o'z fikrlarini boshqalarga yetkazib berishni o'rganishadi. Natijada o'quvchilar o'zlarining taxminlarini aniqlaydilar, tanqidiy va mantiqiy fikrlashni o'rganadilar va muqobil yechimlarini qidirish ko'nikmalarini egallaydilar. Ilmiy savodxonlik bu ilmiy va tanqidiy fikrlash va olingan bilimlardan oqilona qaror qabul qila olish ko'nikmalarini rivojlantirish qobiliyatidir.

Kundalik nutqning bir qismi sifatida biz hammamiz "ilmiy savodxonlik" nimani anglatishini bilamiz. Bu shunchaki mutaxassis bo‘lmagan va kasbiy faoliyati bo‘lmagan kishidan biz kutgan fanni tushunish, fan tushunchalari, nazariyalari, lug‘atlari, texnikasi va shu kabilar. Ilm-fan ta'limi ixtisoslashgan kasb egalari uchun mo‘ljallanmagan, kundalik fuqarolar uchun ahamiyatga ega degan g‘oya birinchi marta 1945-yilda paydo bo‘lmagan. U 19-asrga borib taqaladigan ancha uzoq tarixga ega. Lekin o‘sha davrda "olim bo‘lmaganlar uchun fan" maqsadlari jamoatchilikning tasavvurini ikkinchi jahon urushi so‘nggidagidek to‘liq qamrab olmadi.

M.Oripova o‘z ilmiy maqolasida “tabiiy-ilmiy savodxonlik kuzatish va tajribalarga asoslangan xulosalar olish uchun ilmiy metodlar yordamida tekshirish va hal etilishida tabiiy-ilmiy bilimlarni ishlata olish qobiliyati, dolzarb muammolar haqida fikrlay olishi, shaxsiy, ijtimoiy, global muammolarga duch kelganda yechish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi, mushohada yuritish qobiliyati sinovdan o‘tkazilishi” deb ta’rif bergan[1].

Mamlakatimiz olimlaridan Rahimov Atanazar Karimovich o‘zlarining “Talabalarda tabiiy-ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish” nomli dissertatsiyasida oliy ta’lim muassasalarida innovatsion ta’lim mazmunini yangilash, ta’lim-tarbiya jarayoniga innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, talabalarni psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda o‘z-o‘zini rivojlantirishga imkoniyat yaratish, o‘qitishda fanlar integratsiyasini amalga oshirish orqali talabalarning tabiiy-ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish haqida fikr yuritganlar[4]. Unga ko‘ra tabiiy-ilmiy dunyoqarash qotib qolgan emas, doimiy ravishda o‘zgarib, rivojlanib, boyib va takomillashib boradigan tizimli jarayondir. Tabiatda bo‘ladigan turli-tuman o‘zgarishlar tufayli tabiiy fanlardagi buyuk kashfiyotlar, hayotda to‘xtovsiz ro‘y berib turadigan muhim o‘zgarishlar, innovatsiyalar natijasida talabalarning obyektiv olam haqidagi ilmiy bilim va tasavvurlari, xususan ilmiy dunyoqarashi oldingiga nisbatan rivojlanadi va yanada kengayadi. Tabiiy-ilmiy dunyoqarash faqat nazariy bilish jihatidan emas, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Dunyoqarash amaliyot uchun qo‘llanmadir. Tabiiy-ilmiy dunyoqarash tabiatdagi hodisalarni tushunishga yordam beradi. Har bir insonning amaliyotda tutadigan o‘rni uning dunyoqarashi qanday ekanligiga bog‘liq.

Tabiiy ilmiy savodxonlik tabiatni anglash va uning birliklarini qadrlashni, fanning asosiy tushuncha va tamoyillarini tushunishni o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari ilmiy fikrlash, fan, matematika va texnologiyaning inson harakatlari natijasi ekanligini, uning kuchli va cheklangan tomonlarini bilish va ilmiy bilimlardan shaxsiy va mahalliy maqsadlarda foydalana olish qobiliyatini nazarda tutadi. Global qo‘mita tabiiy ilmiy savodxonlik o‘sib borayotgan har bir inson uchun zarur ehtiyoj ekanligini ta’kidlaydi. Tabiat, til va matematika bo‘yicha savodxonlik ko‘nikmalari mamlakat ta’lim sifatining o‘lchovidir. Tabiiy-ilmiy savodxonlik- shaxsning tabiiy fanlar rivoji va ularning yutuqlarida foydalanish bilan bog‘liq masalalarda faol fuqarolik pozitsiyasini egallash qobiliyati va uning tabiiy ilmiy g‘oyalarini o‘rganishga tayyorligini anglatadi[2].

PISA xalqaro baholash dasturida tabiiy-ilmiy savodxonlik atamasi quyidagicha izohlanadi: “tabiiy fanlarga oid bilimlarni amalda qo‘llay olish, tabiiy fanlarning muammolarini tushunish, ilmiy manbalardan foydalangan holda xulosalar ishlab chiqish, tabiatga oid va inson omili bilan sodir bo‘ladigan tabiatdagi o‘zgarishlar bo‘yicha qarorlarni tushunish” deya tavsiflanganini aytishimiz mumkin. Mazkur ta’rif tabiiy-ilmiy savodxonlik bilvosita kundalik hayot, jamiyatdagi turli ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy masalalarga bog‘liq tarzda baholanadi. O‘quvchidan mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish va o‘z natijalariga baho berish talab etiladi.

Afsuski, bugungi kunda bizning maktablarimizdagi o'quv fanlarimizning aksariyat qismi faqat ma'lumot beruvchilik xususiyati bilan cheklanib qolmoqda, bu esa o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini pasayishiga va ijodiy fikrlash jarayoni(imkoniyati)ning sustlashishiga sababchi bo'lishi tajribada kuzatilgan. Bugungi kundagi darsliklarimiz ham juda ko'p nazariy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bo'lib, darsliklarda tushunchalarning amaliy ahamiyatiga doir yetarlicha misollar keltirilmagan. Misol uchun 7-sinf fizika darsligining 3-bobi “Tekis aylanma harakat” deb nomlangan va ushbu bob 3 ta mavzuni o'z ichiga olgan. Ushbu bobning 1-mavzusi “Jismning tekis aylanma harakati” deb nomlanadi va ushbu mavzuda aylanma harakatga doir 4 ta fizik formula va 5 ta yangi fizik tushuncha keltirilgan[3]. Bobning “Aylanma harakatni tavsiflaydigan kattaliklar orasidagi munosabatlar” deb nomlangan ikkinchi mavzusida esa 8 ta yangi fizik formula va 2 ta yangi fizik tushunchaning ta'rifi keltirilgan. Oxirgi mavzu esa “Markazga intilma tezlanish” deb nomlanadi va unda 3 ta yangi formula va 1 ta yangi fizik tushunchaning ta'rifi keltirilgan. Afsuski, ushbu bobda formula va tushunchalarning ta'rifi ko'p berib yuborilgan, aylanma harakatning qo'llanilishiga doir yetarlicha ma'lumot berilmagan hamda, aylanma harakatga doir laboratoriya mashg'uloti ham keltirilmagan. Bu esa o'quvchilarning faqatgina formulalarni ko'r-ko'rona yod olishiga, ularning mazmunini tushunmasliklariga va kundalik faoliyatlarida foydalana olmasliklariga sabab bo'ladi. Ushbu darslikning “Harakat qonunlari” nomli to'rtinchi bobida “Jismlarning o'zaro ta'siri. Kuch”[3] deb nomlangan mavzuda “kuch” tushunchasini ta'riflash uchun magnit va temirning o'zaro ta'siriga doir ahamiyatli tajriba keltirilgan, biroq ushbu mavzudagi kuchlarni qo'shishga doir keltirilgan misol juda murakkab tarzda namoyish etilgan[3]. Ushbu holat oddiyroq misol yordamida tushuntirilsa (misol uchun ikkita o'quvchi bir tomonga yoki qarama-qarshi tomonga bir-birini tortayotgan rasmi namoyish etilsa) o'quvchilar uchun tushunish va tasavvur qilish osonroq bo'lar edi. Ushbu bo'limdagi “Jism massasi” nomli mavzuda jismning inertlik xossasiga doir yukli va yuksiz aravachalar misoli keltirilgan, unga qo'shimcha tarzda yengil avtomobil va yuk avtomobilini misol qilib keltirilsa inertlik xossasini o'quvchilar esida saqlab qolishi oson bo'ladi. Xuddi shu mavzuda “Jismlar sistemasining massasi” tushunchasi keltirilgan, biroq unga doir birorta misol keltirib o'tilmagan. Ushbu darslikdagi “Butun olam tortishish qonuni” mavzusida “gravitatsiya tortishish kuchi”ning formulasi keltirilgan[3], formuladagi “gravitatsiya doimiysi” ning son qiymati esa o'zining manfiy darajasida berilgan. Vaholangki, o'quvchilarni 7-sinf matematika darslarida “Ratsional ko'rsatkichli daraja” mavzusi bilan tanishtirish mobaynida manfiy daraja ko'rsatkichi haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Manfiy daraja ko'rsatkichini bilmagan o'quvchilar gravitatsiya doimiysini son qiymatini tushuna olmaydilar va bu holat masala yechish darslarida ham muammolarni yuzaga keltirib chiqaradi. Darsliklarda fanlararo bog'liqlik va uzviylikning yetishmasligi o'quvchilar bilimida bo'shliqlar yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari ushbu darslikda ba'zi bir qo'pol xatoliklarni ham uchratish mumkin. Misol uchun “Sirpanish ishqalanish. Dumalanish ishqalanish” mavzusida ishqalanish koeffitsiyentining o'lchov birligi qilib “metr” ko'rsatilgan[3], biroq “metr”ning uzunlik o'lchov birligi ekanligi bizga ma'lum. Koeffitsiyentning uzunlik o'lchov birligida o'lchanishi mantiqan qaralganda ham o'rinli emasligi ekanligi yaqqol ko'rinadi. Darslikning oldingi nashrlarida esa ushbu kattalik birliksiz kattalik sifatida kiritilgan. “Potensial va kinetik energiya” mavzularida esa energiyalarning tarifi va formulalari to'liq bayon etilgan, biroq ularning amaliy ahamiyati, turmushda qayerlarda qo'llanilishi to'g'risida ma'lumotlar uchramaydi.

O'rganilgan kuzatishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar o'rganayotgan bilimlarini hayotda nima maqsadda ishlatilishini va ahamiyatini tushunmasdan, shunchaki yomon baho

olmaslik uchun yoki oliy o‘quv yurtiga kirish uchun o‘rganishadi. Bu esa ularda bilimlarning asl mohiyatini anglamasdan, yuzaki xulosa qilishga sabab bo‘ladi. Ushbu holatda o‘rganilgan bilimlar esa dars tugagandan so‘ng yoki oliy o‘quv yurtiga kirgandan so‘ng unutilib ketadi. O‘quvchilar hayoti davomida yuzaga keladigan vaziyatlarda maktabda egallagan bilimlaridan qanday foydalanishni bilishmaydi. Bilim maskanlarida o‘qitiladigan barcha fanlar asosan faqat ma’lumot beruvchi, o‘rgatuvchilik funksiyasi bilan chegaralanib qolmasdan, o‘quvchilarning fanlarga oid dunyoqarashini rivojlantiruvchi, integrallashtiruvchi, tarbiyalovchi funksiyalariga ham ega bo‘lmog‘i lozim. Bundan tashqari ta’lim o‘quvchining mustaqil va tanqidiy fikr yuritish ko‘nikmalarini ham rivojlantirishi lozim. Ijtimoiy va iqtisodiy innovatsiyalar tufayli doimiy ravishda o‘zgarib turadigan va rang-barang bo‘lgan dunyoda ta’lim inson erkinligi va individual xatti-harakatlarning standartlashuvi ifodasi sifatida tasavvur va ijodkorlik sifatini oshirishning harakatlantiruvchi kuchlaridan biri bo‘lib ko‘rinadi. Shu tufayli yosh avlodga tajriba o‘tkazish va yangi narsalarni kashf qilishga imkon berish kerak. Ilmiy savodxonlik - bu ilmiy bilimlardan foydalanish, savollarni aniqlash, tushunish va tushunish uchun dalillarga asoslangan xulosalar chiqarish qobiliyatidir. Tabiiy-ilmiy savodxonlik tabiiy dunyo va unga inson faoliyati orqali kiritilgan o‘zgarishlar haqida qaror qabul qilishga yordam beradi[4]. O‘quvchilarda tabiiy savodxonlikni rivojlantirish hamda ularni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlash uchun PISA uslubidagi topshiriqlarni yaratish va ularni tabiiy fanlar darslariga integratsiya qilish lozim

Quyida PISA uslubidagi topshiriqlardan namunalar keltiriladi.

Fizikadagi “Harakat” mavzusida o‘quvchilarni baholashga doir topshiriqlar va baholash mezonlari.

Ballar chegarasi.

A*	A	B	C	D	E	U
>85%	75%	70%	60%	55%	50%	<50%

1-topshiriq

O‘yinchoq mashina qiyalikdan pastga qarab harakatlanadi va yostiqqa uriladi. Grafik uning tezligi vaqt bo‘yicha qanday o‘zgarganini ko‘rsatadi(8-rasm).

(a) Doimiy tezlik grafikda quyidagi tarzda ifodalanadi

- A) Chiziq ostidagi soha
- B) Chiziqning gorizontall qismi
- C) Grafikning oxiridagi qiya chiziq
- D) Grafikning boshidagi qiya chiziq

1 ball

(b) Bosib o‘tilgan masofa quyidagicha ko‘rsatiladi

- A) Chiziq ostidagi soha

- B) Chiziqning gorizontal qismi
C) Grafikning oxiridagi qiya chiziq
D) Grafikning boshidagi qiya chiziq
1 ball
- (c) O‘yinchoq mashinaning o‘rtacha tezligibilan ifodalanadi
A) Tezlikdagi o‘zgarishning vaqtga bo‘lingani
B) Bosib o‘tilgan masofaning vaqtga bo‘lingani
C) Vaqtning tezlikdagi o‘zgarishga bo‘lingani
D) Vaqtning bosib o‘tilgan masofaga bo‘lingani
1 ball
- (d) Poygachi velosipedchi trek bo‘ylab harakatlanadi.

10-rasm

O‘quvchi uning o‘rtacha tezligini topmoqchi. Bunda o‘quvchi foydalanishi mumkin bo‘lgan usulni tavsiflang.

2 ball
Jami: 5 ball

Tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlikni rivojlantirishning asosi bo‘lgan tabiiy fanlarning o‘qitilishi xorijiy davlatlar misolida qiyosiy tahlil qilinmaganligi, tabiiy fanlar (fizika, kimyo, biologiya, geografiya) darsliklari nazariy ma’lumot berishga yo‘naltirilganligi va tabiiy fanlarni o‘qitish bo‘yicha dunyo bo‘ylab o‘qitish tajribasi, metodlari va tartibi to‘g‘risidagi ilmiy-nazariy ma’lumotlar tahlili yetarli darajada o‘rganilmaganligi tabiiy fanlarni o‘qitishda yuzaga kelayotgan kamchiliklarga sabab bo‘lmoqda.

Xulosa.

O‘quvchilarda tabiiy fanlar savodxonligini rivojlantirish texnologiyalari, zamonaviy ta’lim jarayonida muhim o‘rin tutadi. Bu texnologiyalar, o‘quvchilarga tabiiy fanlarni samarali o‘rganish, bilimlarni amaliyotda qo‘llash va bilimni chuqurroq anglash imkoniyatini yaratadi. Ularning yordamida o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, ilmiy metodlar va tajribalar orqali ilmiy dunyoqarash shakllanadi. Bundan tashqari, tabiiy fanlar savodxonligini rivojlantirish uchun interaktiv ta’lim vositalari, multimedia resurslari, laboratoriya ishlaridan foydalanish kabi usullar joriy etiladi. Bu texnologiyalar nafaqat o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi, balki o‘rganish jarayonini ko‘proq faol va qiziqarli qiladi. O‘quvchilarda tabiiy fanlarga qiziqishni oshirish, ularni ilmiy tafakkurga o‘rgatish va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishda, zamonaviy texnologiyalar, o‘qituvchi ko‘nikmalari va yangi o‘quv metodlarini muvofiqlashtirish

zarur bo‘ladi. Bunday yondashuvlar, o‘quvchilarning tabiiy fanlarga bo‘lgan qiziqishlarini yanada kuchaytirib, ularni kelajakda muvaffaqiyatli mutaxassislar bo‘lishga tayyorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oripova M.Q. PISA o‘quvchilarni ta’limiy yutuqlarini baholash xalqaro dasturining ahamiyati // Konferentsiya materiallari. –Toshkent, 2022. 166-169 B.
2. John Rudolph. Journal of Research in Science Teaching, 61(3), 519–532 P.
3. Suyarov K, Usarov J, Sangirova Z, Ravshanov Y, Buranova N. Fizika 7-sinf. Toshkent-2022
4. Rahimov A.K. Talabalarda tabiiy-ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Diss.Toshkent -2019. 19-B.